

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Научный руководитель: **Маликов Музаффар Абдурасулович**

Старший преподаватель кафедры Оперативно-розыскной деятельности,

подполковник

РУз, г. Ташкент.

Халимов Шахбоз Хакимович

курсант 3-го курса Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380045>

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В ПРОЦЕССЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Аннотация: В статье исследуются оперативно-тактические методы противодействия психологическому воздействию экстремистских организаций в процессе радикализации несовершеннолетних. На основе Национальной стратегии РУз по противодействию экстремизму на 2021–2026 годы и актуальных психологических исследований анализируется поэтапный механизм вербовки подростков в онлайн-среде. Рассматриваются три ключевых направления оперативно-тактического противодействия: раннее выявление несовершеннолетних на начальных стадиях радикализации, оперативное внедрение в вербовочные сети и взаимодействие с ближайшим окружением подростка. Особое внимание уделяется роли института махалли, межведомственному взаимодействию ОВД с органами образования и здравоохранения, а также применению методов когнитивно-поведенческой терапии в реабилитационной работе. Обосновано, что эффективное противодействие требует специализации кадров, системы раннего оповещения и правомерного цифрового мониторинга.

Ключевые слова: радикализация подростков, психологическое воздействие, вербовка, экстремизм, оперативно-тактические методы, ОРД,

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

онлайн-вербовка, поведенческие маркеры, профилактика экстремизма, межведомственное взаимодействие, когнитивно-поведенческая терапия, махалля.

Радикализация несовершеннолетних является одной из наиболее острых угроз национальной безопасности Республики Узбекистан. Подростки в силу возрастных психологических особенностей — формирующейся идентичности, потребности в признании, склонности к идеализации и поиску смысловых ориентиров — представляют собой наиболее уязвимую категорию для психологического воздействия экстремистских организаций. Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021–2026 годы, утверждённая Указом Президента №УП-6255 от 1 июля 2021 года, в редакции Указа №УП-168 от 25 октября 2024 года, прямо выделяет защиту молодёжи от воздействия радикальных идеологий как приоритетное направление государственной политики. По данным исследователей, признаки вербовки и психологические механизмы вовлечения молодёжи в экстремистские организации в интернете носят системный характер, а структурный анализ коммуникационных материалов позволяет выделить устойчивые модели воздействия на несовершеннолетних. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (статья 244-3) устанавливает ответственность за вовлечение в деятельность экстремистских организаций, однако правовая регламентация лишь создаёт общие рамки, тогда как практическое противодействие психологическому воздействию на подростков требует специализированных оперативно-тактических методов, знания механизмов радикализации и межведомственного взаимодействия.

Психологический механизм радикализации подростков строится по поэтапной схеме, каждый из которых имеет оперативно значимые признаки,

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

доступные для раннего выявления. На первом этапе — установления контакта — вербовщики проводят тщательный анализ актуальных желаний человека, его психологических проблем и ценностных ориентаций, целенаправленно выбирая подростков с признаками социальной изоляции, семейной дисфункции или низкой самооценки. Процесс вербовки в преступные схемы чаще всего начинается невинно: злоумышленники создают видимость дружеского общения, предлагают помощь в учёбе, финансовую поддержку или знакомство с людьми, имеющими схожие интересы. Но постепенно эти предложения превращаются в запросы на выполнение незаконных действий. На втором этапе — идеологической обработки — применяются техники когнитивного искажения: избирательная подача информации, апелляция к чувству несправедливости, формирование образа врага и противопоставление «своих» и «чужих». На третьем этапе — закрепления — используется постепенное вовлечение в противоправную деятельность, начиная с распространения контента и заканчивая участием в конкретных акциях. Потеря смысла жизни, социальная изоляция и поиск личной идентичности создают обстановку внутреннего поиска, что делает подростков более уязвимыми для влияния радикальных идей. Оперативная ценность знания этих этапов состоит в том, что каждый из них имеет выраженные поведенческие маркеры, доступные для наблюдения и документирования.

Оперативно-тактические методы противодействия психологическому воздействию в процессе радикализации подростков включают несколько взаимосвязанных направлений. Первым является оперативное выявление несовершеннолетних на ранних стадиях радикализации. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 2012 года предусматривает возможность проведения оперативного наблюдения, наведения справок и сбора оперативно значимых данных, в том числе с использованием

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

возможностей информационных систем. Мониторинг публичной активности несовершеннолетних в социальных сетях — изменений в тематике публикаций, лайков и подписок на экстремистский контент, характерных лексических маркеров — позволяет выявлять угрожающие тенденции на этапе, когда ещё возможно профилактическое вмешательство. Вторым направлением является оперативное внедрение в вербовочные сети с целью их документирования и нейтрализации. Особое внимание террористических и экстремистских сайтов направлено на несовершеннолетних пользователей как одну из самых многочисленных групп: клиповое мышление, отсутствие критического подхода к информации, неумение анализировать служат фоном для радикализации. Именно поэтому оперативные сотрудники, работающие в данном направлении, обязаны обладать глубокими знаниями психологии подросткового возраста, владеть специфическим языком вербовочных сообществ и уметь отличать реальную угрозу от экспериментального интереса несовершеннолетнего. Третьим направлением является взаимодействие с ближайшим окружением подростка: 96% подростков сталкиваются с какими-либо видами цифровых угроз, при этом каждый пятый подросток не обращается за поддержкой к родителям при возникновении угроз психологического характера. Оперативные подразделения, взаимодействуя с педагогами, родителями и специалистами по работе с молодёжью, формируют систему раннего оповещения о признаках радикализации.

Практика противодействия радикализации подростков в Республике Узбекистан опирается на развитую институциональную систему. Комитет по делам религий совместно со Службой государственной безопасности, МВД и Агентством информации и массовых коммуникаций выявляет в интернете контент с радикальным религиозным содержанием, по итогам чего Верховный суд принял уже 60 решений, согласно которым более 500 материалов были

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

признаны радикальными. Вместе с тем выявление распространителей запрещённого контента — лишь одна сторона проблемы; не менее важна работа с теми несовершеннолетними, которые уже вступили в контакт с этим контентом, но ещё не совершили противоправных действий. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение противоправных действий. Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» создаёт правовую основу для межведомственного взаимодействия ОВД с органами образования, здравоохранения и социальной защиты. Как отмечает Овчинский.С., именно психологическое сопровождение несовершеннолетних, выявленных на ранних стадиях радикализации, является наиболее гуманным и эффективным инструментом предотвращения их перехода к реальной экстремистской деятельности. Эффективность когнитивно-поведенческой терапии и программ реабилитации, как индивидуальных, так и групповых, подтверждается в различных исследованиях: эти методы помогают подросткам эффективно справляться с эмоциональными трудностями и учат адаптивным стратегиям общения.

Исходя из анализа нормативной базы, психологических механизмов радикализации и оперативной практики, можно утверждать, что совершенствование оперативно-тактических методов противодействия психологическому воздействию в процессе радикализации подростков в Республике Узбекистан должно строиться на трёх ключевых направлениях. Первое — специализация оперативных сотрудников в области подростковой психологии и психологии вербовочного воздействия: необходима целенаправленная подготовка в Академии МВД Республики Узбекистан, включающая изучение поведенческих маркеров радикализации, методов

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

работы с несовершеннолетними и техник деструктивного психологического воздействия, применяемых вербовщиками. Второе — развитие системы раннего оповещения на базе межведомственного взаимодействия ОВД, органов образования, здравоохранения и институтов гражданского общества, прежде всего махаллинских комитетов, располагающих уникальными возможностями для наблюдения за поведением подростков в повседневной среде. Третье — внедрение оперативного мониторинга цифровой активности несовершеннолетних на базе правовых механизмов, исключающих нарушение их прав и свобод, с применением аналитических инструментов, позволяющих автоматизировать выявление поведенческих паттернов, характерных для ранних стадий онлайн-радикализации. Реализация этих мер позволит существенно повысить эффективность противодействия радикализации подростков и обеспечить комплексную защиту несовершеннолетних от психологического воздействия экстремистских организаций.

REFERENCES:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 244-3. — <https://www.lex.uz/acts/111457>
2. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 г. — <https://lex.uz/uz/docs/2106527?ONDATE=14.03.2024>
3. Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» от 29 августа 2018 г. №ЗРУ-490. — <https://lex.uz/acts/3833610>
4. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-6255 «Об утверждении Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021–2026 годы» от 1 июля 2021 г. (в ред. №УП-168 от 25 октября 2024 г.). — <https://lex.uz/uz/docs/5491628>

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. — <https://lex.uz/docs/111463>
6. Обновлён список интернет-материалов, признанных в Узбекистане экстремистскими. Газета.uz, 8 января 2025. — <https://www.gazeta.uz/ru/2025/01/08/list/>
7. Гурина О.Д., Ремеева А.Ф. Психологические механизмы вовлечения молодёжи в экстремистские и террористические организации (на примере социальных сетей) // Психология и право. 2024. Т. 14, №3. С. 1–12. — https://psyjournals.ru/en/journals/psylaw/archive/2024_n3/Gurina_Remeeva
8. Калинина С.Б. Психологические методы вербовки молодёжи в террористические организации // Наука. Общество. Оборона. 2018. №2(15). — <https://www.noo-journal.ru/vak/2018-2-15/article-0145/>
9. Как защитить подростка от онлайн-вербовки. Объясняем.рф, март 2025. — <https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/useful/kak-zashchitit-podrostka-ot-onlayn-verbovki/>
10. Вопросы совершенствования профилактических мер по предупреждению экстремистских угроз среди молодёжи // Журнал правовых исследований, февраль 2026. — <https://www.tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/13317>
11. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 130.
12. Овчинский С.С. Проблемы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскных и профилактических мер борьбы с

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

преступностью: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР. 1978.

13. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: ВНИИ МВД России. 2001.

14. Профилактика экстремизма и террористического поведения молодёжи в интернет-пространстве: методическое пособие. Министерство науки и высшего образования РФ. — https://minobrnauki.gov.ru/files/metodichka_soderzhanie_03.12.2018-1.pdf

15. Ловушка в чате: ультраправые радикалы используют игровые платформы для вербовки подростков. ZN.ua, август 2025. — <https://zn.ua/TECHNOLOGIES/lovushka-v-chate-ultrapravye-radikaly-ispolzujut-ihrovyie-platformy-dlja-verbovki-podrostkov.html>

Contact: 99 826 99 56

